

O‘QUVCHILARDA AXLOQIY FAZILATLARNI SHAKLLANTIRISHDA HADISLARDAN FOYDALANISH

Otaboyeva Dilafuz Nusratullayevna

QDPI pedagogika tarixi va nazariyasi yo‘nalishi 1-kurs magistranti

dilafuzotaboyeva7@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi davr bolalarining xulq-atvori, xalq orasida “Hozirgi zamon bolalari” iborasining tarqalganligi, islomning erta yoshda o‘rgatish mumkin bo‘lgan bir tarmog‘i hadislar, hadislarni erta bolalikdan o‘rgatishdan maqsad - yaxshi shaxsiyat va xulq-atvorni shakllantirish va rivojlantirish ekanligi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: bolalik, axloq, axloqiy tarbiya, fazilat, islom, hadis, hadis ta’limoti.

KIRISH.

Bolalik davri — inson shaxsini shakllantirish jarayonida muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Aynan shu davrda bolalar kelajakda amal qilishlari uchun kerakli bilim va ko‘nikmalarni qabul qilishga moyildirlar. Bugungi kunda “Zamon bolalari” iborasi omma orasida keng qo‘llanilmoqda va bu tushunchaning shakllanishiga bolalarning an’anaviy me’yorlardan chetlashgan xatti-harakatlari sabab bo‘lmoqda. Ammo “Zamon bolalari”ning barcha xulq-atvorini ham salbiy deb bo‘lmaydi, ularda ijodkorlik va mustahkam iroda kabi ijobiy sifatlarni ham ko‘rish mumkin. Mazkur tadqiqot usuli hadislarni o‘rganish sifatida amalga oshirildi. Ma’lumotlar mavzuga oid adabiyotlardan yig‘ilgan va sharhlar orqali umumlashtirilgan. Ushbu ilmiy yondashuvda, islom tarbiyasi va hadislarning bolalar tarbiyasidagi o‘rni haqida mavjud nazariy va amaliy tadqiqotlar tahlil qilingan. Olingan natijalarga ko‘ra, bolalar tarbiyasida hadislardan foydalanish orqali bolaning shaxsiy xulq-atvori va ma’naviy tarbiyasini shakllantirishda muhim natijalarga erishish mumkin. Xususan, islom tarbiyasi va hadislarni o‘rganish orqali o‘zining asosiy qadriyatlarini anglash, o‘rganish va ularni kundalik hayotga qo‘llash imkoniyati yaratiladi. Bu jarayonda hadis

ilmi — ya’ni Payg‘ambarimiz (s.a.v.)ning hayoti va xulqlarini bolalarga o‘rgatish — ahamiyatli o‘rin tutadi. Hadis ta’limoti yordamida bolalarning shaxsiyati ijobiy shakllanadi va ularning yaxshi fazilatlari rivojlanadi.

Munozara

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, hadislarni o‘rganish orqali tarbiya berish bolalarning ruhiy, axloqiy va ma’naviy rivojlanishida samarali usullardan biridir. Bugungi kunda zamonaviy bolalarning ijodiy va mustaqil xatti-harakatlarini ijobiy tomonga yo‘naltirish uchun islomiy qadriyatlarni o‘rgatish yaxshi yechim bo‘lishi mumkin. Ushbu qadriyatlar bolalarda faqat nazariy bilim sifatida qolmay, ularning xulq-atvorida ham amalda namoyon bo‘ladi. Shunday qilib, hadis ta’limoti orqali bolalarning yaxshi fazilatlari yanada rivojlanadi va ular kelajakda o‘z millati va jamiyatiga foyda keltiruvchi shaxs sifatida shakllanishi mumkin.

Insonning xulq-atvori bolaligidan shakllanadi va bu jarayon genetik ta’sir va atrof-muhit omillari bilan bog‘liq. Xulq-atvori shakllanishi anglangan yoki anglanmagan holda shaxsning o‘zini va atrof-muhitni qanday qabul qilishiga ta’sir qiladi va u kundalik xatti-harakatlarida namoyon bo‘ladi. Davrning rivojlanishi va axborot texnologiyalarining kengayishi qadriyatlarning o‘zgarishiga va bolalarda ko‘plab salbiy xatti-harakatlarning paydo bo‘lishiga olib keladi. Shu sababli ota-onalar, ta’lim muassasalari va jamoat muhitida bolalar xarakterini shakllantirishga jiddiy e’tibor berilishi zarur. Bolalarda xarakterni shakllantirish homiladorlik davrida va erta yoshdan boshlanishi kerak, chunki bu davr “oltin yosh” hisoblanadi.

Bugungi kunda bolalar xulq-atvori ularning yoshiga mos kelmaydigan narsalar bilan ifloslanganligini kuzatish mumkin. Erta yoshdagi bolalar ko‘pincha ma’naviy tarbiyadan ko‘ra ko‘proq vaqtini elektron ommaviy axborot vositalari bilan o‘tkazmoqlar, ammo ularning rivojlanishida ma’naviy tarbiya muhimdir. Yuqorida ta’kidlanganidek, islom ham erta yoshda axloqiy ta’limning ahamiyatiga alohida urg‘u bergan. Qur’on va hadisda aks ettirilgan islomiy qadriyatlar ko‘plab bolalarga ta’lim sifatida tatbiq etilishi mumkin.

Ushbu maqolada zamonaviy bolalar xulq-atvoridagi o‘zgarishlarga olib keluvchi omillar tahlil qilingan. So‘ngra bolalarni tarbiyalashda islomiy qadriyatlarni qo‘llash

usullarini taklif qiladi va ushbu fenomenni bartaraf etishda hadis ta’limining zaruriyatini baholaydi.

TADQIQOT NATIJALARI

Xarakter yoki xulq insonning tafakkuriga ta’sir qiluvchi barcha fikrlar, xatti-harakatlar va odatlardan iborat ruhiy xususiyat hisoblanadi. Islomda esa xulq-atvor tushunchasi ko‘pincha shaxs, fazilat va odat sifatida tanish bo‘lib, insonning o‘ziga xos identifikatsiyasi va xarakterini ifodalovchi o‘ziga xos xulq-atvori va so‘zlash uslubi sifatida talqin etiladi. Bu xususiyatlar insonda shu darajada o‘rnashganki, uni o‘zgartirish qiyin.

Avvalo axloq so‘ziga ta’rif bersak. Axloq bu arabcha so‘z bo‘lib, kishining tabiati deb tarjima qilinadi va “muomala, hatti-harakat odobi” degan ma’noni beradi. Bu ruhning shunday kuchli mashq qilingan holati bo‘lib, insonga biron bir xatti-harakatni ikkinchi marta o‘ylamasdan va qayta anglamasdan oson bajarish imkonini beradi.

“Axloq va xulq” haqida Abdulla Avloniy o‘zining “Turkiy guliston yohud axloq” asarida shunday ta’rif berib o‘tgan. “Insonlarni yaxshilikg‘a chaqirguvchi, yomonlikdan qaytarguvchi bir ilmdir. Yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini dalil va misollar ila bayon qiladurgon kitobni axloq deyilur”. “Nafsning surati ko‘zga ko‘rinmaydurgon, aql ila o‘lchanadurgon bir narsadirki, buni xulq deb atalur”[4]. Muallif xulqni yaxshi xulq va yomon xulqqa bo‘lib ta’riflagan.

Musulmonning xususiyatlari Qur’onda bayon qilingan ideal musulmon tushunchasiga asoslangan xulq, xarakter va shaxsiyatdir. Boshqacha aytganda, ideal musulmon xulq-atvori Qur’ondan kelib chiqqan Qur’on xususiyatlaridir. Qur’oniy xarakterga ega bo‘lgan musulmon, Allohning farmonlarini Uning ko‘rsatmalariga muvofiq ravishda bajaradigan bandasi (obid) bo‘lishi kutiladi. Shunday qilib, agar bu tushuncha axloqiy tarbiya yoki odob tushunchasi bilan bog‘lansa, bu ta’lim diniy, an’anaviy yoki turli qadriyat manbalaridan kelib chiqadigan yaxshi xulqni uzluksiz ravishda o‘rgatish, moslashtirish, yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish va o‘quvchilarni yaxshi axloqiy qadriyatlarga jalb qilish uchun amalga oshirilgan harakatdir.

Islomda xulq-atvor tarbiyasining ahamiyati axloqiy tarbiyaga bo‘lgan urg‘u orqali namoyon bo‘ladi; nazariy jihatdan Qur’on tomonidan yo‘naltirilgan va amaliy jihatdan

Payg‘ambar Muhammad (s.a.v) shaxsiyatiga asoslanadi. Har bir musulmon uchun u buyuk namuna ekaniga shubha yo‘q va uning namunalari Qur’onda “Va albatta, siz buyuk axloq egasisiz” (Qalam surasi, 68: 4), — deb ta’riflanadi. Shuningdek, Rasulullohning hadisida: “Albatta, men bu yerga insonlarning axloqini mukammallashtirish uchun yuborildim” (Imom Ahmad rivoyati), — deyiladi.

Bir xalqning oliy darajadagi axloqi uni taraqqiyotga, sivilizatsiyaga va tinchlikka olib keladi. Agar xalqning xulq-atvori yoki axloqi past bo‘lsa, bu xalq o‘zini rivojlantirib, taraqqiyot va hurmatga loyiq sivilizatsiyaga erishishga qodir bo‘lmaydi. Jamiyatdagi shaxslarning xarakter yetishmasligi yoki buzilishi hatto xalqning halok bo‘lishiga olib kelishi mumkin. Qur’onda bu haqda ko‘p marta hikoya qilinadi; axloqiy tanazzul tufayli Alloh tomonidan halok qilingan qavmlar haqida so‘z boradi. Ulardan biri — Nuh qavmining suvga cho‘ktirib yuborilgani haqidagi voqea. Shundan kelib chiqib, arab shoiri Shoqiy axloq haqida chiroyli so‘z yozgan: “Albatta, bir xalqning ulug‘vorligi ularning axloqiga bog‘liqdir, ular oliy xarakterga ega bo‘lganda yuksaladilar, agar xarakterlarini yo‘qotsa, bu xalq qulaydi”.

Islomdagi mashhur hikmatlardan birida shunday deyiladi: “O‘rganing, albatta, insonlar ilmiy holatda tug‘ilmagan”. Bu, ta’limning qanchalik muhim ekanini ko‘rsatadi, chunki insonlarga o‘ylash uchun berilgan aql ularni boshqa jonzotlardan farq qiluvchi kapitaldir. Jon Dyui ta’limni hayotning zaruriyatlaridan, ijtimoiy funksiyalaridan biri, yo‘l-yo‘riq va o‘sish vositasi sifatida ko‘radi. Ta’lim, axloq, xulq-atvor va har bir insonning ijtimoiy hayotga munosabati fundamental tabiatida aks etadigan natijalar asosida yo‘l-yo‘riq sifatida juda katta rol o‘ynaydi.

Musulmonlar hayotda ikkita yo‘l-yo‘riqqa ega: Qur’on va Sunnat (Hadis). Hadis — Payg‘ambar Muhammad(s.a.v)ning so‘zlari, harakatlari va taqriqlaridan iborat bo‘lib, hadislarda ijtimoiy hayotda ko‘plab qoidalar mavjuddir, shuning uchun ularni o‘rganish va chuqur ta’lim berish zarur. Hadislar, albatta, ilohiy o‘lchovga ega bo‘lsada, Qur’ondan farqli o‘laroq, haqiqatan ham o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Ushbu ikki manbani, ya’ni Qur’on va hadislarni solishtirganimizda, Payg‘ambar hadislari insoniyatning muhim xususiyatlarini ko‘proq o‘zida mujassam etganini ko‘ramiz. Misol uchun, Qur’on to‘liq va mutlaq holda Jabroil farishtasi orqali Allohdan berilgan

ilohiy vahiy hisoblanadi va u yerda Payg‘ambarning hech qanday aralashuvi bo‘lmagan. Aksincha, hadislar qisman ilohiy vahiydan kelib chiqishi yoki vahiy ko‘rsatmasi ostida shaxsiy ijtihoddan iborat bo‘lib, qisman Payg‘ambarning insoniy xususiyatlariga asoslangan. Qur‘on birinchi manba sifatida o‘z ahamiyatini yo‘qotmaydi, lekin hadis insoniyat aspektlari bilan yanada boyroqdir.

XULOSA

Bugungi hayotda bolalarning xulq-atvorini o‘zgarib borishi kattalarni kelajak bolalarining rivojlanishi haqida xavotirga solmoqda. Ushbu muammoni hal qilish uchun bolalar zamonasining sabablarini aniqlab, bu omillarni yaxshiroq narsalar bilan almashtirish zarur. Bu jarayonda quyidagilarga ahamiyat qaratmoq zarurdir.

1. Xarakter rivojlanishi ahloqni tarbiyalash orqali amalga oshiriladi, ya’ni Qur‘on qadriyatlarini bolalarga o‘rgatishga qaratilgan sa’y-harakatlar bo‘lib, bunda inson amaliyotining jismoniy jihatlariga ko‘proq e’tibor beriladi.

2. Hadis ta’limi bolalar xarakterini shakllantirishda ba’zan salbiy ta’sir ko‘rsatadigan medianing o‘rnini egallashi zarurdir. Ushbu hadis ta’limi bolalar ijtimoiy hayotda qo‘llay oladigan va zamonaviy texnologik mediadan keladigan yomon ta’sirlarni chetlab o‘tishga yordam berishi kerak.

3. Erta bolalikda hadis ta’limini singdirish va o‘rgatish bilish qobiliyati tez rivojlanayotgan oltin davrda bolalar hadis bilimlari va tushunchalarini oson o‘zlashtirish imkoniyatini taqdim etadi. Agar o‘rgatilayotgan narsalar aqidaga oid bo‘lsa, unda to‘g‘ri aqida tushunchasi har bir bolada xulq-atvorning asosiy manbai bo‘lishi mumkin. Har bir bolaga yaxshi urug‘lar ekish millat shaxsiyatiga ta’sir qiladi. Bir xalqning yuksak xarakteri uni sivilizatsiya, taraqqiyot va tinchlikka olib keladi. Agar bir xalqning axloqi past bo‘lsa, u taraqqiyotga erisha olmaydi. Hatto, jamiyatda shaxslarning axloqiy tarbiyasini yo‘qotish va zarar yetkazish millatning yo‘qolishiga olib kelishi mumkin.

Axloqiy tarbiyaning muvaffaqiyatini o‘lchash, bir kishining harakatlari va amallari o‘ziga va boshqalarga qanday foyda keltirishi bilan bog‘liqdir. Payg‘ambarimiz Muhammad (s.a.v.) ning hadisida: “Eng yaxshi odamlar - axloqi eng yaxshi va boshqalarga foydali bo‘lganlardir”. Agar bir kishi foyda keltira olsa, demak

u islom talablariga muvofiq ideal musulmon xarakteriga ega. Yaxshi va foydali ishlarga tarbiyalangan farzandlar yurtning, millatning kelajak yulduzlari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bolibekov Alisher Abdusalomovich. Adabiy ta’lim orqali o‘quvchilar axloqiy fazilatlarini takomillashtirishda hadislardan foydalanish yo‘llari. Toshkent:2008
2. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va hayot. Hilol Nashr. - Toshkent: 2022.-B.8
3. Azamovna, I. G. (2022). The role of national values in spiritual and moral education of students-youth. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 11(10), 194-197.
4. Yosh kitobxon javoni. “Odob-axloq kitobi” 40-49-bet
5. Nazimov A “Qizlar tabiyasi ”. Ziyayev T tarjimasi. Kamalak nashriyoti Toshkent -1994 64-bet
6. Shayx Muhammadsodiq Muhammad Yusuf “Odoblar hazinasi” Imom al-Buxoriy “Al-adab al-mufrad” kitobi sharhi 4 juzlik Sharq nashriyoti Toshkent
7. Azamovna, I. G. (2022). Globalization in the process the student is the national values of the youth in the spirit bring up necessity. Open Access Repository, 8(12), 512-516.